

EXCELLENCE, VOS ÉPOUSES : ANALYSE DISCURSIVE DE L'IMPLICATION DE LA FEMME SENEGALAISE

Nouhou GANO

Ganonouhou@yahoo.fr

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

RÉSUMÉ

Un monde de disgrâce, de manœuvres politiques et de coups bas rythment l'écriture du roman : « *Excellence, vos épouses* » de Cheikh A Ndao. Sans rompre avec la logique du récit, ce roman à thèse présente cependant des régularités langagières et discursives qui signalent, d'une certaine manière, des implications variables de la femme sénégalaise. Nous rendons compte, dans cet article, de la nature de ces implications qui découlent des valeurs incarnées par les femmes dans le récit et des différentes images projetées par les identités discursives féminines. Aussi, les notions de scénographie et d'ethos discursif révèlent-elles des implications secondaires liées aux sphères d'activité et au positionnement.

Mot clés : L'implication, la femme sénégalaise, identité discursive, ethos discursif, positionnement.

ABSTRACT

A world of disgrace, political maneuvers and low blows punctuate the writing of the novel, *Excellency your wife* by Cheikh A Ndao. Without breaking with the logic of the narrative, this thesis novel nevertheless presents linguistic and discursive regularities which indicate, in a certain way, variable implications of Senegalese women. In this article, we report on the nature of these implications that flow from the values embodied by the women in the narrative and from the different images projected by female discursive identities. Also, the notions of scenographie and the discursive ethos reveal secondary linked implications to the spheres of activity and the positioning.

Keywords: Involvement, Senegalese woman, discursive identity, discursive ethos, positioning

INTRODUCTION

Ses amies ne manquèrent pas de s'étonner qu'une enseignante devient une deuxième. Elles se rappelèrent leurs conversations d'internat, leur résolution de changer l'ordre des choses, en refusant de consolider les hommes dans leur égoïsme, leur besoin de domination, leur penchant à jouer au maître (Ndao 1984 : 38)

« *Excellence, vos épouses* » est un roman classique de par ses éléments constitutifs, sa dynamique narrative et son contenu thématique. Outre la satire des mœurs politiques sénégalaises, l'auteur y traite dans une approche socio-culturelle la problématique du genre, et par ricochet, l'expression de l'idéal féministe qui d'ailleurs, comme on le fera découvrir dans cet article, doit son intense vérité sociale au mépris de la polygamie par les femmes. Notre objectif est de montrer, à travers la

diversité de profils de femme mis en scène dans le roman et leur agir langagier, les degrés d'implication de la femme sénégalaise. Notre analyse s'appuiera sur des éléments discursifs diffus dans le texte c'est à dire des unités linguistiques spécifiques des perspectives discursives mettant en lumière des positionnements sous-jacents. Du point de vue méthodologique, nous mettrons à profit les outils de l'analyse du discours pour une meilleure lisibilité des constances du discours des femmes d'une part et d'autre part caractériser la nature des implications portées par les identités discursives en interaction dans le roman.

1. Aperçu sur la question du genre au Sénégal

Au Sénégal, la question du genre est abordée avec beaucoup de liberté par les artistes, les politiciens, les acteurs de la société civile, les guides religieux, les écrivains et les chercheurs etc.

Les femmes artistes (Coumba Gawlo, Viviane Ndour, Adiouza...), symboles de la montée en puissance du féminisme, célèbrent la femme, chantent le mérite et l'honneur d'être femme sans véritablement compromettre certaines valeurs culturelles. En fait, c'est un féminisme modéré qui ne heurte pas les sensibilités mais qui donne à la femme une marge de liberté et d'action et des possibilités de résister et de rivaliser.

Quant aux hommes politiques et aux leaders de la société civile, le discours est constamment articulé aux enjeux liés à la protection des droits des femmes, leur responsabilisation dans les instances de décision. L'électorat féminin (un peu plus de 52%) a toujours séduit les acteurs politiques qui, en retour, ne cessent d'apporter leur soutien aux organisations féminines luttant contre la marginalisation et la discrimination. En effet, c'est durant les deux mandats du président Abdoulaye Wade que d'important acquis sont enregistrés avec la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour l'équité et l'égalité des genres (SNEEG) planifiée à l'échelle d'une période de dix ans (2004-2015). Par ailleurs, l'état du Sénégal ayant ratifié chartes et conventions internationales sur l'équité et l'égalité des genres veille, sans pour autant être strict, à leur application.

Pour ce qui est du discours religieux, s'il reconnaît la sacralité de la femme, il lui assigne cependant un rôle de soumission qui, on le sait, contraste fort avec le principe de l'égalité des genres. Il faut préciser que 95% de la population sénégalaise est musulmane, et les guides religieux très adulés par les croyants jouissent d'une grande influence auprès des autorités politiques. Du moins, ce que l'on remarque, est que la religion opte pour la démarginalisation de la femme et non pour l'égalité des sexes. Aujourd'hui, des organisations à caractère religieux comme « Jamra », « and sàm djikoyi »... occupent l'espace public sénégalais pour la défense des valeurs et des principes religieux contre le triomphe des idées dites de l'occident.

Par ailleurs, la cause des femmes demeure fondamentalement portée par des organisations féministes autonomes qui s'activent dans la société civile, aidées par des intellectuelles- universitaires. (Rokhaya Fall Sokhna et Sylvie T Dollet, 2009 : 3) apporte cette précision :

Ce n'est véritablement que depuis 2004 que les questions de genre ont pris forme à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans le cadre de la création du laboratoire Genre de l'Institut fondamental d'Afrique noire, dirigé par la sociologue Fatou Sarr, grâce à l'appui du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) et du Centre de recherches pour le développement international (CRDI)».

De toute évidence, l'université cheikh Anta Diop de Dakar a été le réceptacle des idées féministes avec la création, en 2008, du laboratoire *Femmes, société et culture via la formation doctorale « Philosophie et rationalité »* de l'école doctorale : Etudes sur l'homme et la société (ET.HO.S) et le *Réseau africain pour la promotion de la femme travailleuse* dirigé par Amsatou Sow Sidibé, professeure de droit privé. Ces universitaires se sont investies en mettant leur expérience et leur expertise au service de la cause féminine. Des séminaires, des sessions de formation et des colloques sont organisés dans le but de faire connaître les actions et les rôles des femmes dans la société. La discrimination des femmes se déroule, selon elles, dans la pratique quotidienne et dans l'application des non-dits sociaux.

Dans cet élan, les écrivains sénégalais (L.S. Senghor, Mariama Ba, Cheikh A Ndao...) sont les premiers à porter un regard moral et critique sur la condition féminine. L'œuvre de Cheikh Aliou Ndao (1984) met à l'épreuve la femme sénégalaise suivant ses aptitudes et sa responsabilité sociale. L'intrigue de son roman condense une série de stéréotypes propres à l'agir langagier des femmes en proie de la polygamie. Le romancier, un grand connaisseur des coutumes africaines, représente, d'une part, la femme rurale (Kodou), la femme de la ville (Ndickou) et d'autres part, la femme suivant son appartenance ethnique : peule (Tokossel), Lebbou (Ndickou), Sérère (Ndèye Aram Sarr). En effet, ces quatre épouses du leader, incarnent, chacune, une identité discursive collective en rapport avec la corporation (enseignante, infirmière, étudiante). C'est pourquoi, dans le texte, la densité du récit est, essentiellement, mise au service d'une dynamique argumentative foncièrement polyphonique et orientée.

2. Mise en contribution des Sciences du langage dans les approches littéraires

Venues rompre d'avec les critiques littéraires, les nouvelles problématiques langagières ont envahi, à partir des années 2000, le champ littéraire africain, riche de ses cent ans de production. Ce renouvellement était imminent au regard de l'engouement qu'elles ont suscité en occident tout au long du XXI siècle. Dans sa thèse, le professeur (Mbow 2010 : 14) faisait remarquer que :

si en France un certain nombre de chercheurs ont suivi l'évolution de la relation entre linguistique et littérature, surtout avec l'avènement des courants pragmatiques et de l'analyse du discours, la critique de la littérature négro-africaine, au contraire, continue à

se servir des méthodes aujourd'hui classiques, mais qui sont progressivement marginalisées, particulièrement en Europe.

Interpellés, les chercheurs africains ont réagi. En effet, en plus des contributions individuelles notées çà et là, la publication en 2019 de l'ouvrage collectif intitulé, *Sciences du langage et Discours d'invention : Champ littéraire et Espace discursif africain*, est inaugurale et symptomatique comme réponse. Les chercheurs mobilisés autour de ce projet définissent un cadre d'approches hétérogènes, qui appliquent les sciences du langage à l'étude des textes littéraires. Préfaçant ce livre Dominique Maingueneau affirme qu'il :

s'agit d'un ouvrage dont les chapitres consacrés au texte littéraire se réclament clairement d'approches discursives (...) que les universitaires africains qui travaillent dans les facultés de lettres pensent, à l'instar de leurs collègues français, qu'il est tout naturel d'appliquer les sciences du langage- y compris quand celles-ci se réclament d'une approche discursive- à des corpus littéraires.

Le discours littéraire africain est connu pour son ancrage social et historique. En tant que corpus, il permet aux sciences du langage de renouveler ses approches. Ainsi, pour une interprétation rigoureuse des textes, les chercheurs s'accordent à mettre à profit les outils de la stylistique argumentative, de la linguistique énonciative et textuelle, de la rhétorique argumentative, de la pragmatique et de l'analyse du discours.

Pour l'analyse du discours, il faut rappeler qu'à ses débuts, le texte littéraire n'était pas du tout sa priorité. Fidèle à son projet initial, les discours politique, religieux et philosophique entraînent plus convenablement dans son objet d'étude. Cependant, avec Dominique Maingueneau, est promue une approche du texte littéraire articulée aux notions de genres discursifs, de scènes d'énonciation, de paratopies... D'où la pertinence, ici, d'appréhender le roman : « *Excellence, vos épouses* » sous le prisme des phénomènes discursifs indissociables des spécificités culturelles et de la doxa sénégalaise. On y découvre des bribes d'événement socio-discursivement rapportés à travers un dispositif d'énonciation modelé, marqué par une pluralité de voix révélatrices d'un féminisme latent.

3. Quelques éléments constants du discours des femmes

Au Sénégal, Le destin des femmes est indissociable des exigences de la tradition et de la religion, placées au-dessus des revendications féministes. Elles sont contraintes, en effet, de s'adapter au contrat social qui l'oblige à faire preuve de docilité, de dévouement et de soumission lorsqu'il s'agit notamment d'une femme-épouse. Fortement attachée à la réalité culturelle, l'activité discursive des femmes dans le roman, est socialisante et place, en interaction permanente, par des *marqueurs énonciatifs*, les partenaires conjugaux, d'une part et d'autre part les coépouses. La logique discursive, portée par un ethos féminin, projette différents profils de femmes, pris sous l'engrenage des préjugés socioculturels. Ainsi, le discours des femmes se

réalise à travers une mise en scène d'identités discursives en quête de compassion et de privilèges.

3.1. *L'ethos de mission*

L'ethos de mission se traduit, ici, par des attitudes et des paroles. La loyauté, le respect, l'acceptation de la dépendance sont les soubassements de la soumission, perçue comme une action de grâce. Les femmes (dans le roman) se présentent avec une certaine obsession de vouloir justifier cette attitude par des raisons d'ordre coutumier. Mais, le penchant pour le confort et les privilèges provoquent un confinement psychologique faisant du foyer le chantre de l'activité de la femme. *Ndickou* bien qu'elle continue d'exercer sa fonction d'enseignante, contrairement à *Tokossel* qui a renoncé à son poste d'infirmière pour mieux se consacrer à la charge familiale, se voit surmenée par la vie de couple marquée par la rivalité et la dépendance. Du coup, le discours qui émerge dans cette atmosphère familiale oscille entre louanges et dénigrement, reconnaissances et déceptions. L'homme étant objet et cible du discours, bénéficie de l'apathie et de la sympathie du fait de son statut de ministre mais aussi de la stabilité financière matérielle qu'il apporte à la famille et qui accroît son ascendance. Conséquemment, les discours des femmes, en plus d'acclimater les rapports entre l'homme et la femme, réactualisent l'appel au devoir et au respect de la tradition et des valeurs. En réalité, l'ethos de mission qu'elles prônent est prédiscursif. Les femmes-épouses, dans le roman, élaborent soigneusement leurs images par une maîtrise de leurs prétentions, autrement dit, en conformité avec les exigences de la tradition et de la foi. Aussi, leurs discours font-ils mention de leur aspiration, justement, pour donner sens à leur obligation.

3.2. *L'expression du désespoir*

La souffrance devient matière première des discours des femmes, confrontées à des choix douloureux ; vivre dans la rivalité de la polygamie avec le sentiment d'avoir été trahie et l'obligation d'y rester et d'honorer ses engagements quel que soit le prix. La déception de *Ndickou* entraîne d'abord un recul puis une décision de ne consacrer sa vie qu'à ses enfants. *Kodou* s'investit, d'arrache-pied, pour sauver la carrière de son mari et l'avenir de ses enfants en séjour d'étude. Les dérapages érotiques de *Tokossel* et les choix controversés de *Ndèye Aram Sarr* aiguisent davantage leurs souffrances. Ainsi, les verrous de la tradition, le respect des valeurs, la peur de tenter une nouvelle vie, l'amour pour les enfants donnent lieu à un discours de résignation et de victimisation impliquant des scénographies articulées autour des enjeux socioculturels.

3.3. La médisance

La décrédibilisation s'installe au cœur de l'activité discursive, motivée par la déception et la rivalité. D'où le foisonnement des marques discursives de décrédibilisation dans le roman. La mise en mal est une forme de revanche privilégiée par la femme en réaction contre un propos, un comportement ou une action. Le dialogue différé entre *Tokossel* et *Ndickou*, symptomatique d'une forme particulière de mise en récit, est révélateur de la teneur de l'adversité et de la capacité de nuisance. Dans le roman, les monologues, souvent sous forme de méditation, se succèdent. En tant que discours, ils sont un moyen, pour les femmes victimes, de solder leur compte et de prendre leur revanche contre la terreur et la rivalité.

4. Construction discursive de l'implication de la femme

L'implication est la négation de la passivité et de l'inaction. Elle est graduelle et varie suivant les situations. La construction discursive qu'elle implique s'appuie sur divers cadres d'activité et se rapporte aux efforts, aux contraintes, et même aux motivations.

4.1. L'implication familiale

Dans le cadre familial, la femme est en position de sentinelle. Elle y incarne la stabilité en tant que femme/épouse. De par son discours, elle postule une implication visant à honorer d'abord ses engagements fondés sur le respect strict du devoir conjugal. On peut, dans ce cas, parler d'implication restrictive car limitant, au foyer, l'exercice et le potentiel des femmes. Le roman, à cet effet, met en relief les « nombreuses maternités » (p.10) des femmes qui les contraignent à réduire leurs activités au sein de la famille. Ainsi, le foyer, lieu d'initiation et d'éducation abritent l'essentiel des actions du roman mettant les relations interpersonnelles au prisme de la personnalité féminine avec ses prérogatives limitées. La femme, sentinelle de la maison, porte et supporte la famille. Sa parole, ayant pour principal cible les membres de sa famille, est instrument de remobilisation. Il s'agit, en vérité, d'un dire marqué par divers phénomènes énonciatifs (déictiques, adjectifs et adverbes subjectifs...) mettant la femme au centre de l'interaction familiale et sociale.

4.2. Dans le cadre politique

L'activité politique permet à la femme de sortir de son environnement familial et étendre son influence au monde extérieur. Le milieu politique est régi par des lois et des conventions qui seraient favorables aux femmes. Mais que nenni ! En réalité, elles servent de boucliers aux hommes et sont souvent instrumentalisées. Leur implication se fonde uniquement sur leur dynamisme militant. *Kodou* et *Ndickou* sont symboles d'un engagement politique au chevet de la carrière politique de leur époux. Quant

aux « militantes influentes du parti » (p 83), elles pratiquent la politique sans conviction et rendent sensuel et érotique le climat politique. La construction discursive révèle une implication politique de la femme déconnectée des valeurs éthiques. Contre productives, elles agissent dans le champ politique avec un discours foncièrement laudateur : l'appel aux liens de sang, la médisance ...

4.3. Dans le cadre professionnel

L'implication professionnelle donne à la femme une certaine liberté de choix et d'initiatives qu'elle tire notamment de sa maturité intellectuelle et de son autonomie financière. L'institutrice *Ndickou* et l'infirmière *Tokossel*, seules femmes fonctionnaires dans le roman, incarnent le corps des moyens gradés de la fonction publique. Mais ni leur statut, ni leur attitude dans l'exercice de leur fonction, ne retient l'attention de l'auteur. Ce désintéressement se justifie par la non-représentation des sphères d'activité, les relations interpersonnelles qui les régissent ainsi que les performances individuelles qui y sont escomptées. Globalement, le discours sur les femmes met le focus sur le comportement ordonné et civilisé de *Ndickou* d'une part et sur les élans sensuels et débordants de *Tokossel* d'autres part et nous éloigne, par conséquent, de leur monde professionnel. Par ailleurs, leurs propres dires se rapportent à leur vie de couple faite de rivalité, de dénigrement et de quête de privilèges.

4.4. Sur le plan idéologique

Du point de vue idéologique, elles conceptualisent : « Ses amies ne manquèrent pas de s'étonner qu'une enseignante devient une deuxième. Elles se rappelèrent leurs conversations d'internat, leur résolution de changer l'ordre des choses, en refusant de consolider les hommes dans leur égoïsme, leur besoin de domination, leur penchant à jouer au maître » (p. 38). Elles sont conscientes de leurs conditions désastreuses mais elles se contentent de l'exprimer. C'est pourquoi foisonnent dans le roman des expressions telles que, «Malgré elle, poussée par le devoir, l'amour propre, elle ne savait même pas nommer tout cela » (p. 46), « elle avait répondu à la voix de la tradition qui recommande d'obéir à ses parents » (p. 73), « une armée de femmes des ménages polygames » (p. 96).

CONCLUSION

Le roman de cheikh A Ndao retrace le parcours d'un leader en perte de repères dans le champ politique sénégalais. Polygame, sa vie de disgrâce met à l'épreuve ses quatre épouses prises entre l'obligation d'honorer leurs devoirs de femmes et leurs désirs d'affirmer leur personnalité. Cette réflexion centrée sur la femme sénégalaise dans ses heures cribles a permis de déceler leur implication. Celle-ci, variable et graduelle, est traduite par des aspirations, des actions et des dires laissant entrevoir des éléments constants. Il s'agit, en réalité, d'une implication figurative, c'est-à-dire,

en marge des enjeux actuels liés à la question du genre, à travers des profils de femmes sénégalaises, en difficulté dans leurs responsabilités sociale, politique et professionnelle. De toute évidence, Cheikh A Ndao est loin d'être un pro féministe. L'implication, pour lui, n'est pas une affirmation puissante, par les actions et par le discours d'un personnage féminin fort et inébranlable, dynamique et apte à redéfinir et à rééquilibrer son rapport avec l'homme mais une prise de conscience d'une situation contraignante et l'acceptation de la vivre même en sa défaveur. Une position généralisable, eu égard aux affinités culturelles entre les peuples africains, par beaucoup d'écrivains de cette époque.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ADAM Jean Michel, 1999, *Linguistique textuelle*, Paris, Nathan/HER.

AMOSS Ruth, 2000, *L'Argumentation dans le discours*, Nathan, Paris.

CHARAUDEAU Patrick, 2005, *Le discours politique, les masques du pouvoir*. Paris : Vuibert

MAINGUENEAU Dominique, 2014, *Discours et analyse du discours*, Nathan/HER, Paris.

MBOW Fallou, 2010, «énonciation et dénonciation du pouvoir dans quelques romans négro-africains d'après les indépendances », thèse d'état, sciences du langage, université cheikh anta diop de Dakar et Paris-Est Monteil.

PLANQUE Alice K, 2017, *Analyser les discours institutionnels*, Armand Colin, Paris

SARR (F), (2016), « parcours de la loi sur la parité au Sénégal », entretien, édition Antipodes, pp 96-107

SOKHNA Fatou et al, 2009, « du genre au Sénégal. Objet de recherche émergent ? », presses universitaires de Lorraine, pp159-176

SYLLA, Seynabou, 2001, « Femmes et politique au Sénégal : contribution à la réflexion sur la participation des femmes sénégalaises à la vie politique de 1945 à 2001 », mémoire de D.E.A, Antropologie, université Paris 1 Sorborne.

Notes sur l'auteur

Nouhou GANO, lauréat du prix de la meilleure thèse 2022 de l'Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), est docteur en sciences du langage et professeur de lettres modernes. Il est chargé de cours en linguistique française à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Auteurs de plusieurs articles dans le domaine de l'analyse du discours, il a participé à la rédaction d'ouvrages collectifs dont celui de *la représentation sociale du langage de la femme* (les éditions AZIZA, avril 2021). Ses travaux portent sur l'analyse des énoncés en contexte et sur le discours politique.